

“KO’HNA VA HAMISHA NAVQIRON SHAHAR”**Ismailov Tohir Xushnubek o’g’li****Mustaqil tadqiqotchi**www.doi.org/10.5281/zenodo.10561119

Xiva dunyodagi eng qadimgi davlatchilik paydo bo’lgan Misr, Afina, Rim kabi mamlakatlar qatoridagi, “Buyuk Ipak yo’li”ning markazida joylashgan, jahon sivilizatsiyasi rivojiga salmoqli hissa qo’shgan Xorazmiylar, Beruniy, Avitsenna, Zamahshariylar vatani Xorazmning qadimiy shaharlardan biri bo’lib, o’rta asr sharq me’morchiligining tengsiz javohiridir. U hozirgi Urganch shahridan 25 km janub tomonidagi tekislikda joylashgan. Shahar karvon yo’lida joylashganligi uchun u yerda savdogarlar tez-tez bo’lishib turishardi. Shaharga tushib, uning chuqur quduqidan chiqayotgan obihayotdan bahra olgan yo’lovchilar hayratdan “xey-voh” deb yuborishgan. Buni o’zlaricha talqin qilgan mahalliy aholi shaharni “Xey-voh”, “Xayva”, “Xivaq” deb aytib boshlashgan.

Xorazm tarixini qadimiy qo’lyozmalar tarix otasi deb fanda tanilgan Gerodot yoki undan ham oldin yashab o’tgan Mileskiy yoki dunyoning eng qadimgi kitobi Avestoda bundan uch ming yil oldin ta’riflangan. Arab solnomachilaridan biri Al-Istaxriy (930 yil) Xiva shahrini o’z davrining eng yirik 30 ta shahri ro’yxatiga kiritgan.

Xiva shahri va uning tevarak-atrofi Xeykanik (hozirgi Polvonyop) arig’idan sug’orilib obod va xushmanzara bo’lgan. Mazkur ariq Amudaryodan bir irmoq sifatidan ajralib chiqqan. O’zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan 1984-1993 yillarda Xiva shahrida o’tkazilgan arxeologik qazishmalar natijasi shuni ko’rsatadiki, “Ichan Qal’a” eramizdan avvalgi V asrda paydo bo’lgan.

Xiva shahrining qadimiyligi to’g’risida 1875 yilda Moskvada nashr qilingan “Очерки и завоевание Хивы” kitobida Y.Jelyabujskiy shunday yozgan: “Xiva xonligi joylashgan O’rta Osiyo, juda uzoq o’tmishda biz yevropaliklar, hindlar va forslarning, ya’ni hindi-yevropa-ariy qabilalarining beshigi bo’lgan. Qachonlardir bizlarning bobolarimiz - slavyanlar Rossiyaga o’sha O’rta Osiyodan kelishgan”.

Savdo-sotiq rivojlangan, obod Xiva shahri XIII asr boshlarida mo’g’illar tomonidan vayron qilingan, keyingi asrlarda shahar har tomonlama rivojlangan. Bu erda ma’muriy binolar qurilib, shahar obodonlashtirilib, savdo-sotiq rivojlandi. XIX asrga kelib shahar kengaydi, u ikki qismdan, ya’ni Ichan Qal’a shahriston (ichki shahar) va Deshon Qal’a rabot (tashqi shahar)dan iborat bo’lib. Shahar tevaragida esa o’nlab qishloqlar joylashgan edi.

Ichan Qal’a shahriston o’ziga xos yaxlit me’moriy inshootlardan iborat bo’lib, baland paxsa devor bilan o’ralgan, devor aylanasining uzunligi qariyb 2200 metrgacha, balandligi 7–8 metr, poydevorining qalinligi esa 5–6 metr teng. Ichan Qal’a to’g’ri to’rtburchak shaklida qurilgan bo’lib, uzunligi 650 metr, eni 400 metr, ya’ni 26 gektar maydonni egallaydi, to’rtta darvozasi dunyoning to’rt tomonga qaratib qurilgan. Ichan Qal’a devorlari vaqt o’tishi bilan bir necha bor buzilgan va qayta ta’mirlangan.

Deshon Qal’a – rabot. Ichan Qal’a atrofida XIX asrning o’rtalarida vujudga kelgan. Deshon Qal’ada kambag’al-kosiblar, hunarmandlar va mayda savdogarlar yashashgan. Deshon Qal’a 1842 yilda baland devor bilan o’rab olingan bo’lib, hashar yo’li bilan bir oy davomida qurilgan, qal’ani qurishda xonlikning 200 mingdan ziyod aholisi qatnashgan. Bu haqda Ogahiy shunday yozadi: “Ham shu yili 1268 hijriy (1842 melodiy) Muhammad Yoqub mehtar va Otamurot

qushbegi boshchiligida Rajab oyining sakkizida, dushanba kuni Xiva devorini qurish boshlangan va o'ttiz kun davomida qurib bitkazilgan".

Deshon Qal'ani o'rab olgan devorning uzunligi 6250 metr, uning o'nta darvozasi bo'lgan: Xazorasp (Qo'y darvoza), Pishkanik, Angariq, Shixlar, Tozabog', Shoximardon, Doshyoq, Gadoylar, Qo'sha darvoza va Gandimyon. Deshon Qal'ada turar joylardan tashqari xonning yozgi qarorgohlari uchta bog'- Rofanik, Nurullabek va Nurullaboy bo'lgan. Deshon Qal'a qurilishi bilan shahar ikkita qismga bo'lingan va shahar maydoni bir necha o'n marta kengaygan.

1920 yilgacha Xiva shahrining Ichan Qal'a hududida 33 ta mahalla (machitqo'm) va Deshon Qal'a xududida 34 ta mahalla mavjud bo'lib, ularning har biri o'z nomiga ega edi. Mahalla nomlari u yerda istiqomat qilgan kishilarning kasb-koridan darak berib turgan. Shaharda 109 ta katta va kichik ko'chalar, 79 ta masjid, 120 ta qorixona, 64 ta madrasa bo'lgan.

Xiva shahri Xitoydan Rimgacha olib boruvchi Buyuk Ipak yo'lining eng muhim chorraxalaridan birida joylashgan. Xiva shahri 1990 yil 12 dekabrda YUNESKOning Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib "Butun jahon merosi" sifatida ro'yxatga olingan.

Islom hamkorlik tashkilotining (IHT) Bokuda bo'lib o'tgan XI sessiyasi doirasida qadimgi Xiva shahri 2024-yilda islom olamining turistik poytaxti deb e'lon qilindi.

Xiva "Ichan-Qal'a" Davlat muzey-qo'riqxonasi O'zbekistonning eng ko'hna muzeylaridan biridir. Qo'riqxonada 54 ta qadimgi tarixiy memoriy binolar, 360 xonadon 2600 aholi istiqomat qiladi. Xiva «Ichan-Qal'a» tarixiy me'moriy Davlat muzey-Qo'riqxonasi bisotida Xorazmning 3000 yildan ko'proq uzoq tarixini, uning ma'naviy va moddiy madaniyatini yorituvchi 40.000 ga yaqin nodir, asosiy fond eksponatlari saqlanmoqda.

References:

1. Ismailov, T. (2023). *EMBOSSSED KHIVA PILLARS. Current approaches and new research in modern sciences*, 2(4), 63-66.